

О НЕКОТОРЫХ СЛОЖНОСТЯХ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Бахромова Назирабону Рустамжон кизи

студентка, Ферганский государственный университет

Йулдошева Д.Т.

преподаватель, Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11206754>

Аннотация: В статье рассматриваются определенные сложности освоения учащимися некоторых грамматических категорий русского языка - одного из самых сложных в мире. Показаны основные особенности родного языка учащихся, затрудняющие освоение изучаемого (русского) языка.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, особенности родного языка, фонетика, грамматика, постановка ударения, интонация, падежная система языка.

Abstract: The article deals with certain difficulties of mastering by pupils of some grammatical categories of Russian language - one of the most complex in the world. The main peculiarities of pupils' native language that complicate the mastering of the studied (Russian) language are shown.

Key words: Russian as a foreign language, peculiarities of native language, phonetics, grammar, accent placement, intonation, case system of the language.

Углубившиеся процессы глобализации диктуют новые требования к образованию, в рамках соблюдения которых количество обучающихся иностранным языкам ежегодно увеличивается. Это определяет актуальность исследований в области методики преподавания русского языка как иностранного, предлагающей совокупность методов, приемов, форм и средств обучения, направленных на повышение эффективности обучения русскому языку как иностранному.

Современная лингвистическая наука проявляет активный интерес к исследованию различных аспектов обучения русскому языку как иностранному. Рассмотрению сущности культуры русского народа, языка как национально-культурного феномена, социальных представлений о роли языка в жизни общества, психолингвистических вопросов изучения генетически отличного от родного языка, применению разнообразных дидактических средств на занятиях при обучении русскому языку как иностранному, обучению видам речевой деятельности и развитию коммуникативных умений иностранных студентов, проблемам понимания

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

и восприятия речи, взаимосвязи языка и культуры и межкультурной коммуникации посвящены труды многих отечественных лингвистов и методистов: А.А. Акишиной, Т.М. Балыхиной, Л.А. Вербицкой, Е.М. Верещагина, В.В. Воробьева, Г.А. Китайгородской, В.П. Костомарова, Е.И. Пассова, Ю.Е. Прохорова и мн. др.

Своеобразие культурного, социального и трудового опыта языка, без сомнения, отражается на лексической и грамматической номинации явлений и процессов в сочетаемости тех или иных значений. С помощью запечатленной в языке совокупности знаний об окружающем мире реализуется коммуникативная и мыслительная функция любого национального языка. В процессе изучения нового иностранного языка учащийся неизбежно сталкивается с теми трудностями, которые предопределяются особенностями изучаемого языка и которые необходимо преодолеть для совершенствования уровня владения иностранным языком [1, 2].

Одной из проблем, с которой сталкиваются обучающиеся при изучении русского языка как иностранного, является разница письма и говорения. Проблема заключается не в тех буквах, которых нет в латинском алфавите, а в тех, которые существуют, но для иноязычных учащихся они обозначают совершенно другие звуки, что является причиной многих ошибок. Так, во наиболее распространенным из них является изменение русского ы на узбекский и поэтому часто они пишут русское и вместо ы. Сравните: рыбешка - рибошка, ручка - ричка и др.

Барьером при изучении является также оглушение звонких согласных в конце или в середине слова перед глухим согласным, который приводит к совпадению в звучании слов: кот - код, везти - вести, лес - лез и др.

Постановка ударения в словах также вызывает немало проблем. Многие языки отличаются фиксированным ударением, например, во французском на последнем слоге, в чешском и латышском - на первом, в польском - на предпоследнем. Русский язык не может «похвастаться» такой стабильностью ударения: русское словесное ударение не только подвижное, но и разноместное. При этом в русском языке изменение формы слова может быть обусловлено изменением места ударения в том же слове, либо образованием нового слова (дома - дома, снега - снега), в то время как, например, вьетнамский язык отличает односложность любого слова.

ITALY

ITALY

Среди трудностей речевого восприятия следует назвать темп речи, интонацию - обязательные признаки звучащей речи. Интонация как совокупность речевых элементов для придания высказыванию смысловой нагрузки и эмоциональной окраски очень важна в межкультурной коммуникации. Интонация является элементом общения, осуществляет связь между предложениями в речи, помогает понять не только смысл высказывания, но и показывает настроение, чувства, передаваемые средствами эмотивной информации. Если сопоставим речь вьетнамцев, произносящих ее на родном языке, говорящих на испанском языке кубинцев, франкоговорящих и русскоговорящих, то увидим огромную разницу в мелодике речи, темпе речи, ритме, интенсивности, участвующих в выражении синтаксических значений и эмоционально-экспрессивной окраски интонирования в родных языках говорящих. Этим объясняются неточности в произнесении слов и, как следствие, в понимании смысла сказанного. Эмоции в русском языке передаются с помощью интонации, в то время как во вьетнамском интонацию передают определенные слова.

Особую роль в передаче знаний и ценностей между поколениями играет лексический состав языка. Лексика и семантика как подвижные, открытые и противоречивые системы отражают жизнь каждой нации во всем ее многообразии. Поскольку лексика языка обладает национально-культурным своеобразием, практическое овладение лексическим материалом русского и других языков вызывают определенные сложности для обучающихся, особенно при изучении рода существительных.

Рассмотрим, как передается в рассматриваемых языках значение рода существительных. Категория рода в узбекском языке отсутствует. Лишь по отношению к лицам и животным значение рода определяется, т.е. маркирует одушевленные существительные лексическим значением данного слова. Пол человека обозначается разными словами, например, киз - девушка, бола - юноша и т.п.

В определенной правилами русского языка категории рода иноязычные учащиеся довольно часто встречают исключения из правил, которые вызывают затруднения в определении рода существительных. Например, словарь - существительное мужского рода, а тетрадь - женского рода, почему папа мой, а не моя, кофе мой, а не моё и т.п. Сложности вызывают, как правило, слова одного и того же склонения и рода, когда они оканчиваются на одну и ту же букву, но образуют различные формы

множественного числа: лес - леса, колос - колосья, бес - бесы и т.п. Непонятны и словоформы: поле - поля - нет полей, книга - книги - нет книг; ночь - в ночи', но дочь - в до'чери и т.п.

Таким образом, отличия в фонетической системе, связях между словами в предложениях, видах глаголов; особенности русского словесного ударения; отсутствие Ъ знака, лексические трудности, обусловленные непониманием значений слов и звучащей речи, и мн. др. - все это вызывает большие сложности для иноязычных учащихся при изучении русского языка. Зная об этих сложностях и учитывая в работе с иноязычными, преподаватель может методически успешно строить свою работу.

Литература:

1. Исмагилова Х.Н. Особенности работы с французскими заимствованиями на занятиях РКИ. Актуальные проблемы технических, естественных и гуманитарных наук: материалы Международной научно-практической конференции. Уфа: УГНТУ 2010.
2. Сулейманова А.К. Тематико-терминологический словарь сочетаемости (бурение нефтяных и газовых скважин). Диссертация ... кандидата педагогических наук. Уфа, 1999.
3. Исмагилова Х.Н., Шонуби РБ. Сложности изучения русского языка для франкоговорящих студентов. Духовные ценности и нравственный опыт цивилизаций в контексте XXI века: материалы Международной научно-практической Интернет-конференции иностранных студентов, магистрантов и аспирантов. Уфа, 2017.
4. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. Москва: КомКнига, 2007.

